

XXI ASRDA MUZEYSHUNOSLIK VA MADANIY MEROS

Xasanova Nargiza Sa’dullayevna¹, Axmedxodjayeva Umida Temurovna¹

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, “Muzeyshunoslik” kafedrası dotsenti v.b., san’atshunoslik fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD),

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, “Muzeyshunoslik” kafedrası o’qituvchisi, san’atshunoslik fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176576>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asrda muzeyshunoslik sohasining rivojlanish tendensiyalari va madaniy merosni saqlashning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Zamonaviy muzeylar nafaqat tarixiy eksponatlarni saqlash maskani, balki ilmiy, ta’limiy va ijtimoiy-kommunikativ markaz sifatida faoliyat yuritayotgani yoritiladi. Raqamlashtirish jarayonlari, virtual muzeylar va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi muzey faoliyatini yangi bosqichga olib chiqayotgani asoslab beriladi.

Kalit so’zlar: Muzeyshunoslik, madaniy meros, XXI asr muzeylari, raqamli muzey, konservatsiya, restavratsiya, nomoddiy meros, madaniy turizm, innovatsion texnologiyalar, raqamlashtirish, muzey ta’limi, globalizatsiya, interaktiv ekspozitsiya, madaniy identitet.

Аннотация. В данной статье анализируются тенденции развития музееведения в XXI веке и актуальные проблемы сохранения культурного наследия. Отмечается, что современные музеи функционируют не только как места хранения исторических экспонатов, но и как научные, образовательные и социально-коммуникативные центры. Обосновывается, что процессы цифровизации, внедрение виртуальных музеев и инновационных технологий выводят музейную деятельность на новый уровень.

Ключевые слова: музеология, культурное наследие, музеи XXI века, цифровой музей, консервация, реставрация, нематериальное наследие, культурный туризм, инновационные технологии, цифровизация, музейное образование, глобализация, интерактивная экспозиция, культурная идентичность.

Abstract. This article analyzes the development trends of museology in the 21st century and contemporary challenges in preserving cultural heritage. It emphasizes that modern museums function not only as storage sites for historical exhibits but also as scientific, educational, and social centers. It argues that digitalization, virtual museums, and the introduction of innovative technologies are taking museum activities to a new level.

Keywords: museology, cultural heritage, 21st-century museums, digital museum, conservation, restoration, intangible heritage, cultural tourism, innovative technologies, digitalization, museum education, globalization, interactive exhibitions, cultural identity.

Kirish. XXI asrda muzeyshunoslik sohasi jadal rivojlanib, yangi mazmun va shakllarga ega bo’lmoqda. An’anaviy muzey tushunchasi tubdan o’zgarib, u nafaqat eksponatlarni saqlovchi muassasa, balki jamiyatning madaniy, ta’limiy va ijtimoiy hayotida faol ishtirok etuvchi institutga aylanmoqda. Ayniqsa, globalizatsiya jarayonlari, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va madaniy almashinuvning kengayishi muzey faoliyatiga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda.

Muzeylar bugungi kunda madaniy merosni saqlash, o’rganish va targ’ib qilish bilan birga, zamonaviy jamiyatning ehtiyojlariga moslashgan holda yangi funksiyalarni ham

bajarmoqda. Shu bois, muzeyshunoslikning zamonaviy tendensiyalarini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy muzeylarning transformatsiyasida XXI asr muzeylari an’anaviy modeldan interaktiv va ochiq tizimga o‘tmoqda. Endilikda muzeylar tashrif buyuruvchilar bilan faol muloqotga kirishib, ularning ehtiyojlari va qiziqishlarini inobatga olgan holda faoliyat yuritmoqda. Ekspozitsiyalar interaktiv vositalar, multimedia texnologiyalari va innovatsion dizayn elementlari bilan boyitilmoqda.

Virtual muzeylar va onlayn platformalar orqali eksponatlarni keng auditoriyaga taqdim etish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa muzeylarning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Madaniy meros – insoniyatning tarixiy xotirasi va madaniy boyligidir. Uni saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish muhim vazifalardan biridir. Biroq bugungi kunda ekologik omillar, urbanizatsiya va texnogen ta’sirlar madaniy merosga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, konservatsiya va restavratsiya jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur. Ayniqsa, muzey fondlarini raqamlashtirish madaniy merosni saqlashning samarali usullaridan biri hisoblanadi.

“Madaniy meros” atamasi nisbatan yangi tushunchadir. Uning paydo bo‘lishi UNESCO Bosh konferensiyasining XVII sessiyasida 1972 yil 16 noyabrda qabul qilingan “Butunjahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Konvensiya bilan bog‘liq. Aynan shu hujjatda ilk bor madaniy meros tarkibi quyidagicha belgilab berilgan:

“Madaniy meros moddiy madaniyat buyumlari, yodgorliklar, binolar majmualari va hududlarni o‘z ichiga oladi. Ular turli xil qiymatlarga ega bo‘lib, jumladan ramziy, tarixiy, badiiy, estetik, etnografik yoki arxeologik ahamiyatga ega, shuningdek ilmiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi”¹.

Muzeylarning ijtimoiy va ta’limiy roli haqida gapirganda zamonaviy muzeylar ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda faoliyat olib borib, aholining madaniy savodxonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Muzeylar yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, muzeylar ijtimoiy inklyuziya, madaniy dialog va jamoatchilik bilan muloqotni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim platformaga aylanmoqda.

Shu jihatdan, madaniy turizmni rivojlantirishda muzeylarning o‘rni beqiyosdir. Muzeylar nafaqat madaniy markaz, balki iqtisodiy rivojlanish omili sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi, yangi ekspozitsiyalar va innovatsion loyihalar muzeylarga tashrif buyuruvchilar sonini oshirishga xizmat qilmoqda.

XXI asrda muzeyshunoslik sohasi yangi bosqichga ko‘tarilib, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar asosida rivojlanmoqda. Muzeylar jamiyatning madaniy, ta’limiy va ijtimoiy hayotida muhim o‘rin egallab, madaniy merosni saqlash va targ‘ib qilishda yetakchi institut sifatida faoliyat yuritmoqda.

Shu ma’noda, O‘zbekiston boy tarixiy va madaniy merosga ega mamlakatlardan biri bo‘lib, uning hududida qadimiy sivilizatsiyalar izlari, me’moriy obidalar, noyob san’at asarlari va xalq amaliy san’ati namunalari saqlanib qolgan. Darhaqiqat, muzeyshunoslik sohasi mamlakatda madaniy merosni saqlash, o‘rganish va targ‘ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda muzeylar nafaqat eksponatlarni saqlash maskani, balki ilmiy-tadqiqot, ta’limiy va madaniy kommunikatsiya markazlari sifatida faoliyat yuritmoqda.

¹ <https://saveheritage.fund/cultural-heritage/>

O‘zbekistonda muzeyshunoslikning shakllanishi XIX asr oxiri – XX asr boshlariga borib taqaladi. Dastlabki muzeylar ilmiy ekspeditsiyalar natijasida yig‘ilgan kolleksiyalar asosida tashkil etilgan. Mustaqillikdan keyin muzeylar faoliyatida tub o‘zgarishlar yuz berdi. Milliy qadriyatlarni tiklash va targ‘ib qilish kuchaydi, yangi muzeylar tashkil etildi, mavjud muzeylar rekonstruksiya qilindi, muzey fondlarini ilmiy o‘rganish kengaydi.

Mamlakatimizda madaniy merosni muhofaza qilish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Moddiy va nomoddiy madaniy merosni asrash bo‘yicha qator qonunlar, davlat dasturlari va konsepsiyalar qabul qilingan. Bunda asosiy yo‘nalishlardan - tarixiy-me‘moriy obidalarni restavratsiya qilish, muzey fondlarini saqlash va boyitish, arxeologik yodgorliklarni muhofaza qilish, nomoddiy merosni (urf-odatlar, hunarmandchilik, musiqa) rivojlantirish borasida mahalliy va xorijiy mutaxassislar tomonidan chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Madaniyat sohasi hozirgi vaqtda zamonaviy jamiyatning asosiy jihatiga aylanib bormoqda va davlat tomonidan tartibga solishning alohida sohasi emas, balki murakkab ko‘p bosqichli tizimni tashkil qiladi. Zamonaviy dunyoda madaniy boyliklar, madaniy meros va umuman madaniyat fuqarolik jamiyati institutlarining ma‘naviy shakllanishi va rivojlanishini ta‘minlaydi. Bu soha jamiyatni boyitadi, rangbaranglikni takomillashtiradi va hayotga kiritadi, jamiyatning tarixiy xotirasini mustahkamlaydi, yosh avlodning intellektual va hissiy rivojlanishiga ta‘sir qiladi².

Shuningdek, XXI asrda O‘zbekistonda muzeyshunoslik sohasida raqamlashtirish muzey fondlarini elektron bazaga o‘tkazish, virtual muzeylar onlayn ekskursiyalar tashkil etish, interaktiv ekspozitsiyalar multimedia texnologiyalaridan foydalanish, xalqaro hamkorlik xorijiy muzeylar bilan tajriba almashish kabi zamonaviy jarayonlar kuzatilmoqda. Bu jarayonlar muzeylarning jozibadorligini oshirib, keng auditoriyani jalb etishga xizmat qilmoqda. Aynan ana shunday postindustrial jamiyat jarayonlariga javoban, axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida merosning yangi turi – “raqamli meros” shakllanmoqda.

Raqamli meros inson bilimlari va ifoda shakllarining noyob resurslaridan iboratdir. U madaniyat, ta‘lim, fan va boshqaruv sohaslariga oid resurslarni, shuningdek texnik, huquqiy, tibbiy va boshqa turdagi ma‘lumotlarni qamrab oladi. Bu resurslar bevosita raqamli shaklda yaratiladi yoki mavjud analog tashuvchilardagi resurslarni raqamlashtirish orqali raqamli formatga o‘tkaziladi. “Raqamli kelib chiqish” holatida esa resurslar faqat raqamli original ko‘rinishida mavjud bo‘ladi³.

Biroq raqamli merosning yo‘qolib ketish xavfi mavjud. Shu sababli uni saqlab qolish hozirgi va kelajak avlodlar manfaatlarini nuqtai nazaridan dolzarb va umumbashariy ahamiyatga ega muammo hisoblanadi⁴.

Yana shuni ta‘kidlab o‘tish zarurki, muzeylar yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi. Ular maktab va oliy ta‘lim bilan integratsiyalashgan, ma‘rifiy dasturlar tashkil etadi, ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib boradi.

Muzeylar jamiyatda madaniy identitetni shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. O‘zbekistonda muzeyshunoslik va madaniy merosni saqlash jarayonlari izchil rivojlanib

² Костюкова П. А. “Культурное наследие” и “культурные ценности”: соотношение дефиниций в международных документах // Ученые записки НовГУ. 2017. №1 (9). С. 5-6.

³ Хартия о сохранении цифрового наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001311/131178e.pdf> (дата обращения: 12.05.2011).

⁴ Курьянова Т. С. Культурное наследие: смысловое поле и практика // Вестник томского государственного университета 2011 Культурология и искусствоведение № 2 УДК 008: 130.2 – с. 16.

bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar muzey faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Mamlakatimiz madaniyati, Markaziy Osiyo xalqlarining ko‘p asrlik an‘analari va turmush tarzi bilan chambarchas bog‘liq boy tarixga ega. Buyuk Ipak yo‘lining chorrahasida joylashgan O‘zbekiston hududida ko‘plab me‘moriy yodgorliklar, qadimiy qal’a va qasrlar, sirli va noyob tabiat yodgorliklari va folklor elementlari joylashgan bo‘lib ularning aksariyati hozirda YuNESKOning Butunjahon merosi ob‘ektlari tomonidan muhofaza qilinmoqda⁵.

Kelgusida ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish, kadrlar tayyorlashni takomillashtirish va xalqaro tajribani keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Костюкова П. А. “Культурное наследие” и “культурные ценности”: соотношение дефиниций в международных документах // Ученые записки НовГУ. 2017. №1 (9). С. 5-6.
2. Хартия о сохранении цифрового наследия [Электронный ресурс]. URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001311/131178e.pdf> (дата обращения: 12.05.2011).
3. Курьянова Т. С. Культурное наследие: смысловое поле и практика// Вестник томского государственного университета 2011 Культурология и искусствоведение № 2 УДК 008: 130.2 – с. 16.
4. <https://uzbekistan.travel/uz/madaniy-meros/>
5. <https://saveheritage.fund/cultural-heritage/>

⁵ <https://uzbekistan.travel/uz/madaniy-meros/>